

TOVAR BELGILARI VA XIZMAT KO'RSATISH BELGILARINI RO'YXATDAN O'TKAZISHDA TALABNOMA TOPSHIRISHGA DOIR TALABLAR

Razzoqova Flora Shamsiddin qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

4-kurs talabasi

Rahimjonov Akmaljon Bahromjon o'g'li

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15130816>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonini, shu jumladan talabnoma topshirishga doir talablarni chuqur tahlil qiladi. Tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarining huquqiy himoyasi, ro'yxatga olishning ahamiyati, hujjatlar va talablar haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: tovar belgilari, intellektual mulk, patent huquqi, yuridik himoya, qonuniy talablar, farqlash, noyoblik, patent, guvohnoma.

Аннотация. Эта научная статья подробно анализирует процесс регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, включая требования для подачи заявки. В статье содержится подробная информация о юридической защите товарных знаков и знаков обслуживания, важности их регистрации, а также необходимых документах и требованиях.

Ключевые слова: товарные знаки, интеллектуальная собственность, патентное право, юридическая защита, законодательные требования, различимость, новизна, патент, свидетельство.

Annotation. This scientific article provides an in-depth analysis of the process of registering trademarks and service marks, including the requirements for submitting an application. It offers detailed information about the legal protection of trademarks and service marks, the importance of registration, as well as the necessary documents and requirements.

Keywords: trademarks, intellectual property, patent law, legal protection, legal requirements, distinctiveness, novelty, patent, certificate.

Kirish

Tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarini ro'yxatdan o'tkazish biznes dunyosida muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon, birinchidan, kompaniyalarga o'z intellektual mulkini himoya qilish va brendni qonuniy yo'llar bilan tasdiqlash imkonini beradi. Ikkinchidan, tovar yoki xizmat ko'rsatish belgisini ro'yxatga olish orqali kompaniya o'zining bozor pozitsiyasini mustahkamlashi mumkin. Shu bilan birga, ro'yxatga olish jarayoni har bir mamlakatda turlicha bo'lishi mumkin, chunki har bir davlatda tovar belgilari bilan bog'liq o'ziga xos qonuniy talablar va amaliyotlar mavjud. Tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarining ro'yxatdan o'tkazilishi to'g'risidagi talablar xalqaro va milliy qonunlarga, shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy tizimga asoslanadi. Ushbu maqolada tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarini ro'yxatdan o'tkazishda talabnoma topshirishga doir asosiy talablar, amaliyotlar va yuridik masalalar batafsil ko'rib chiqiladi.

Ro'yxatdan o'tkazilgan tovar yoki xizmat ko'rsatish belgisi egasiga bir qator huquqlarni beradi. Ular orasida belgildan eksklyuziv foydalanish, belgilarga nisbatan huquqiy himoya

olish, boshqa shaxslar tomonidan belgilardan ruxsatsiz foydalanishiga qarshi chora ko'rish imkoniyatlari mavjud. Tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarining farqlari bor. Tovar belgilari, asosan, mahsulotlarning identifikatsiyasini va boshqa raqobatchilardan ajralib turishini ta'minlaydi. Masalan, biron-bir mahsulotning nomi, logotipi, ranglar yoki tasvirlari tovar belgisi sifatida ro'yxatga olinadi. Xizmat ko'rsatish belgisi esa, xuddi shunday, lekin xizmatlarni aniqlash uchun ishlatiladi.

So'zli belgi yoki uning bir qismi ma'noga ega bo'lmaganda, uning vujudga kelish usuli quyidagicha keltiriladi: bir necha so'zlarning boshlang'ich bo'g'inlari, abbreviatura, to'qib chiqarilgan so'z va boshqalar¹.

Belgi yoki uning bir qismi tasviriy bo'lganda, unga kiruvchi barcha elementlarning tavsifi keltiriladi, shuningdek, ma'nosi bo'lganda, u ham ko'rsatiladi. Yorug'lik, tovushli, hidli yoki boshqa belgilar grafik ko'rinishida topshiriladi. Tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun pozitsion belgiga talabnoma topshirilganda, belgining mahsulotda joylashgan o'rnini keltiriladi. Tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun harakatdagi belgiga talabnoma topshirilganda, belgida harakatlar ketma-ketligi, vaqtining uzunligi va boshqa o'ziga xos xususiyatlari keltiriladi.

Tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun yorug'lik belgisiga talabnoma topshirilganda, yorug'lik ramzlarining (signallarining) tavsifi, ularning ketma-ketligi, yoritish vaqtining uzunligi va boshqa o'ziga xos xususiyati keltiriladi. Tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun tovushli belgiga talabnoma topshirilganda, u tarkib topgan tovush (tovushlar) tavsifi, shuningdek, nota yozuvi yoki chastotalar diagrammasi keltiriladi. Tovar belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun hidli belgiga talabnoma topshirilganda, kompozitsiya tarkibi va hidni tavsiflovchi kimyoviy birikma formulasi keltiriladi.

Tovar belgisi va xizmat ko'rsatish belgilari, aslida, mahsulot yoki xizmatlar bilan bog'liq barcha huquqiy va iqtisodiy manfaatlarni himoya qilishni maqsad qiladi. Ushbu belgilar biznes subyektlariga o'z brendlarini himoya qilish va ularni bozor iqtisodiyotida ajratib ko'rsatish imkoniyatini beradi. Ariza topshirishdan oldin, kompaniya yoki shaxs belgi noyobligini, farqlash qobiliyatini va ilgari ro'yxatdan o'tkazilgan boshqa belgilarga mosligini tekshirib chiqishi lozim. Noyoblik, belgi boshqa mavjud tovar yoki xizmat ko'rsatish belgilari bilan aralashmasligini ta'minlaydi. Buning uchun intellektual mulk bo'yicha ekspertlar yordamida belgi o'xshashliklar bo'yicha tekshiriladi².

Ekspertiza jarayonida, belgi noyob bo'lishi va boshqalardan farqlanishi zarur. Masalan, har qanday shubhali yoki umumiy tasvirlar ro'yxatga olinmaydi. Agar belgi tasvirlangan mahsulot yoki xizmatni boshqalardan ajrata olish uchun yetarli bo'lmasa, uni ro'yxatdan o'tkazish rad etiladi. Tovar yoki xizmat ko'rsatish belgisining ro'yxatga olinishi uchun uni to'g'ri va aniq bayon etish zarur. Belgining tasviri va uning ishlatilishi to'liq va ishonchli tarzda ko'rsatilishi kerak³. Tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarini ro'yxatdan o'tkazish uchun belgilangan to'lovlarni amalga oshirish zarur. To'lovlar, odatda, ro'yxatga olish jarayoni,

¹ «Tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 20.09.2023

² Tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazishning huquqiy asoslari. Toshkent: O'zbekiston Yuridik nashriyoti. (2020)

³ O'zbekiston Respublikasining «Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risida»gi Qonuni. 2001-yil 30-avgust

ekspertiza, tekshiruvlar va sertifikatlarni olish uchun olinadi. To'lovlar belgilangan me'yorlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak, aks holda ariza qabul qilinmaydi.

Ekspertiza bu tovar yoki xizmat ko'rsatish belgisining ro'yxatdan o'tkazilishiga tayyorligini aniqlash uchun o'tkaziladigan ilmiy tahlil jarayoni hisoblanadi. Ekspertiza jarayonida belgi boshqa mavjud tovar yoki xizmat ko'rsatish belgilariga o'xshashligi, uning noyoblighi va qonuniy to'g'riligi tekshiriladi. Ekspertiza xulosasi asosida belgi ro'yxatdan o'tkaziladi yoki rad etiladi⁴. Agar belgi ekspertiza jarayonidan muvaffaqiyatli o'tsa, kompaniya yoki shaxsga ro'yxatga olinganligi haqida sertifikat yoki guvohnoma beriladi. Bu hujjatlar tovar yoki xizmat ko'rsatish belgisining huquqiy himoya ostiga olinganligini tasdiqlaydi. Sertifikat, shuningdek, belgi egasiga belgi ustidan to'liq huquqni beradi, ya'ni uni boshqalarga sotish, litsenziyalash yoki ruxsatnoma berish imkonini yaratadi.

Xulosa

Tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarini ro'yxatdan o'tkazish jarayoni biznes subyektlariga o'z brendlarni himoya qilish imkoniyatini yaratadi. Bu jarayon qonuniy talablarga amal qilish, belgi noyoblighini ta'minlash va huquqiy himoya olishni o'z ichiga oladi. Tovar yoki xizmat ko'rsatish belgisini ro'yxatdan o'tkazish orqali kompaniya raqobatbardoshlikni oshiradi va iqtisodiy jihatdan xavfsiz bo'ladi. Shuning uchun, har bir biznes vakili ro'yxatga olish jarayonini chuqur tushunishi va muvofiq huquqiy talablarni bajarishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarini ro'yxatdan o'tkazish jarayoni bu kompaniyaning intellektual mulkini himoya qilish, raqobatda ustunlikni qo'lga kiritish va brendning bozorga ta'sirini kuchaytirish uchun zaruriy qadamdir. Belgilarning ro'yxatdan o'tkazilishi nafaqat huquqiy himoya, balki kompaniyaning uzoq muddatli muvaffaqiyati uchun muhim vosita hisoblanadi. Tovar va xizmat ko'rsatish belgilarini ro'yxatdan o'tkazishda qat'iy qonuniy me'yorlarga rioya qilish, ular orqali iste'molchilarga to'g'ri va ishonchli ma'lumotlarni taqdim etishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, kompaniyalar o'z brendlarni mustahkamlash, yangi bozorlarni zabt etish va jahon bozorida raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatini qo'lga kiritadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. "Tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. 20.09.2023
2. O'zbekiston Respublikasining "Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risida"gi Qonuni. 2001-yil 30-avgust.
3. Tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazishning huquqiy asoslari. Toshkent: O'zbekiston Yuridik nashriyoti. (2020).
4. Tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarini ro'yxatdan o'tkazishdagi yangi qonunlar va talablar. Xalqaro huquq jurnali. (2019).

⁴ Tovar belgilari va xizmat ko'rsatish belgilarini ro'yxatdan o'tkazishdagi yangi qonunlar va talablar. Xalqaro huquq jurnali. (2019)

5. Jo'rabek, I., & Akmaljon, R. (2023). History and stage of development of patent law in russia and uzbekistan. *ethiopian international journal of multidisciplinary research*, 10(09), 107-111.
6. Bekzod, I., & Akhmaljon, R. (2023). The concept and differences of intellectual property rights in russia and uzbekistan. *ethiopian international journal of multidisciplinary research*, 10(09), 112-115.

